

KRISIS ETIKA DALAM DUNIA PENDIDIKAN: Studi Kasus Terhadap Normalisasi Cinta Lokasi dan Perselingkuhan di Kalangan Pengajar

Firda Alaydrus¹; Ridha Yauma²

^{1,2}Peneliti Independen

Email: 1frdalydrs@gmail.com | 2ridhayauma3@gmail.com

Abstrak

Fenomena cinta lokasi dan perselingkuhan di lingkungan tenaga pendidik telah menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan, terlebih ketika terjadi di institusi pendidikan berbasis Islam yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap proses normalisasi hubungan tidak etis di lingkungan kerja pengajar, serta peran rekan sejawat dalam mendukung praktik tersebut. Kajian ini juga menelaah latar belakang psikologis pelaku, seperti trauma masa kecil, pola asuh keluarga, dan krisis identitas, yang berkontribusi terhadap penyimpangan etika profesional. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif berbasis narasi dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi digital, serta observasi fenomenologis terhadap perilaku tenaga pengajar di sekolah berbasis Islam. Temuan menunjukkan bahwa normalisasi perselingkuhan tidak hanya terjadi karena faktor internal individu, tetapi juga karena lingkungan yang permisif, lemahnya regulasi, dan tidak adanya sistem pelaporan yang aman. Implikasi dari krisis etika ini tidak hanya merusak reputasi institusi, namun juga berdampak buruk terhadap keteladanan bagi peserta didik. Penelitian ini merekomendasikan reformasi budaya kerja, penguatan etika profesi, serta pembentukan sistem pengawasan dan pendampingan psikologis sebagai langkah preventif dan kuratif.

Kata Kunci: Etika profesi, cinta lokasi, trauma psikologis

Abstract

The phenomenon of workplace romance and infidelity among educators has become increasingly concerning, especially within Islamic-based educational institutions that are expected to uphold high moral and spiritual values. This study aims to uncover the process by which unethical relationships are normalized in the teaching environment, and the role of colleagues in facilitating or condoning such behaviors. It also explores the psychological backgrounds of perpetrators, such as childhood trauma, parenting patterns, and identity crises, that contribute to ethical deviations. Using a descriptive qualitative method with a case study approach, data were collected through in-depth interviews, digital documentation, and phenomenological observation of educators in an Islamic school setting. The findings indicate that normalization of infidelity is not only driven by personal factors but also by a permissive culture, weak regulations, and the absence of safe reporting mechanisms. The ethical crisis not only damages the institution's reputation but also compromises educators' ability to serve as moral role models. The study recommends a reform of workplace culture, strengthening of professional ethics, and the implementation of psychological support and monitoring systems.

Keywords: Professional ethics, location love, psychological trauma

A. Pendahuluan

Dalam institusi pendidikan Islam, guru diharapkan menjadi teladan moral dan spiritual, namun kenyataan menunjukkan adanya penyimpangan

berupa normalisasi cinta lokasi dan perselingkuhan di lingkungan pengajar. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan ketika rekan sejawat turut membiarkan atau mendukungnya,

menciptakan budaya permisif yang mengaburkan batas profesionalitas. Meskipun etika profesi sering dibahas dalam literatur pendidikan, sedikit yang menyoroti dinamika keseharian dan latar belakang psikologis pelaku, seperti trauma masa kecil dan pola asuh keluarga, khususnya di institusi berbasis Islam.

Penelitian ini mengangkat lima pokok masalah, yaitu: proses terbentuknya normalisasi perilaku menyimpang, peran rekan kerja, kontribusi faktor psikologis, pengaruh faktor sosial non-ekonomi, serta dampaknya terhadap peserta didik dan citra institusi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi pola penyimpangan, menganalisis penyebabnya, dan merumuskan rekomendasi etis dan praktis guna menjaga integritas dunia pendidikan.

Manfaat penelitian meliputi kontribusi teoretis terhadap literatur etika profesi, manfaat praktis bagi institusi dalam evaluasi dan penguatan karakter tenaga pendidik, serta dampak sosial berupa peningkatan kesadaran kolektif untuk menjaga batas moral dalam lingkungan kerja pendidikan.

B. Tinjauan Pustaka

Etika profesi menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi. Indriawati, Yulianto, dan Simamora (2023) menegaskan bahwa suatu profesi hanya akan memperoleh kepercayaan publik apabila para profesionalnya memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengindahkan prinsip-prinsip etika ketika menjalankan tugasnya. Dalam konteks pendidikan, hal ini menjadi semakin penting karena guru tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai teladan moral bagi peserta didik.

Cinta lokasi merupakan fenomena yang muncul akibat intensitas kedekatan fisik dan kesamaan aktivitas dalam lingkungan kerja atau kegiatan tertentu. Kalandara, Naryoso, dan Santosa (2023) menyatakan bahwa cinta lokasi terjadi ketika hubungan emosional tumbuh karena kebersamaan dalam jangka waktu tertentu, bahkan ketika salah satu atau kedua individu yang terlibat telah memiliki pasangan. Fenomena ini berpotensi melanggar norma sosial dan etika, khususnya ketika terjadi di institusi yang menjunjung nilai moral tinggi seperti institusi pendidikan Islam.

Trauma psikologis adalah luka batin yang dalam akibat pengalaman traumatis, yang jika tidak ditangani dengan tepat dapat memberikan dampak buruk jangka panjang bagi individu. Menurut Nihayah, Nafisa, dan Qori'ah (2022), peristiwa traumatis dapat memicu rasa sedih mendalam, kecemasan, dan ketakutan yang terus berulang, yang akhirnya mengganggu aktivitas keseharian individu. Dalam konteks penelitian ini, trauma masa lalu menjadi salah satu faktor psikologis yang berkontribusi terhadap perilaku menyimpang di lingkungan pengajar.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif-naratif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena normalisasi cinta lokasi dan perselingkuhan di lingkungan tenaga pendidik pada sebuah institusi pendidikan berbasis Islam.

Posisi Peneliti dan Informan

Peneliti bukan merupakan bagian dari tenaga pengajar atau staf di institusi yang diteliti. Penelitian ini memperoleh data dari narasumber kunci yang memiliki akses langsung terhadap lingkungan tersebut, meskipun bukan bagian dari institusi itu sendiri.

Narasumber utama merupakan individu yang dekat secara sosial dengan salah satu tenaga pengajar dan memiliki keterlibatan sebagai tetangga serta saksi atas dinamika hubungan interpersonal yang terjadi. Informan ini memberikan perspektif insider yang tidak didapat dari observasi formal institusi, sehingga data yang diperoleh memiliki kedalaman kontekstual yang penting untuk penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik utama, yaitu:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview):

Wawancara dilakukan secara tatap muka dan daring dengan narasumber kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung tentang kejadian perselingkuhan dan normalisasi cinta lokasi di lingkungan pengajar. Proses wawancara difokuskan pada penggalian cerita personal, observasi, serta dinamika sosial yang terjadi di lingkungan kerja pengajar tersebut.

2. Dokumentasi Digital:

Peneliti memperoleh akses terhadap rekam komunikasi berupa pesan teks yang disamarkan identitasnya sebagai bukti empiris untuk mendukung narasi dan kesaksian lisan. Dokumentasi ini membantu memverifikasi dan memperkaya data kualitatif yang dikumpulkan.

3. Observasi Naratif:

Meskipun tidak melakukan observasi langsung di lingkungan sekolah, peneliti mengumpulkan data naratif dari informan mengenai interaksi sehari-hari dan pola hubungan yang terjadi antar tenaga pengajar. Teknik ini membantu menggambarkan kondisi sosial dan budaya kerja secara holistik.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang meliputi proses transkripsi, kodifikasi, dan kategorisasi tema-tema utama berdasarkan pola dan konteks yang ditemukan. Peneliti melakukan triangulasi data dengan membandingkan berbagai sumber informasi, baik wawancara maupun dokumentasi, untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

Analisis juga menggunakan pendekatan interpretatif, di mana peneliti berupaya memahami makna sosial dan psikologis dari fenomena normalisasi cinta lokasi dan perselingkuhan serta peran lingkungan kerja dan budaya institusi dalam membentuk perilaku tersebut.

Etika Penelitian

Penelitian ini menjaga kerahasiaan identitas semua pihak yang terlibat dengan mengamankan data sensitif dan menggunakan pseudonim dalam seluruh laporan. Partisipan diberikan penjelasan terkait tujuan penelitian dan hak mereka untuk menarik diri kapan saja tanpa konsekuensi, sesuai dengan prinsip-prinsip etika penelitian kualitatif.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Normalisasi Cinta Lokasi dan Perselingkuhan di Lingkungan Institusi Pendidikan Islam

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa cinta lokasi dan perselingkuhan tidak lagi dianggap sebagai penyimpangan oleh sebagian tenaga pengajar, melainkan sebagai fenomena yang “biasa terjadi” di lingkungan kerja. Proses ini terbentuk melalui interaksi intens sehari-hari, minimnya regulasi tegas, serta lemahnya penanaman nilai-nilai etika profesi. Bahkan, di institusi berbasis Islam, nilai spiritual seolah dikecualikan dalam hubungan sesama rekan kerja. Aspek simbolik keislaman tidak menjamin perilaku

etis jika tidak disertai kontrol internal dan sistemik yang kuat.

2. Peran Rekan Kerja dalam Fasilitasi Perselingkuhan

Dalam studi kasus ini, ditemukan bahwa rekan kerja bukan hanya membiarkan, namun beberapa juga secara aktif memfasilitasi atau menutup-nutupi hubungan tidak etis tersebut. Hal ini menciptakan ekosistem permisif yang menyulitkan korban untuk bersuara. Budaya kolektif “tidak ingin mencampuri urusan pribadi” menjadi dalih untuk membungkam kritik, padahal yang terjadi telah melanggar batas profesional dan moral.

3. Faktor Psikologis: Trauma, Pola Asuh, dan Ketidakstabilan Emosional

Sebagian pelaku diketahui memiliki latar belakang trauma keluarga, pengabaian emosional masa kecil, serta pengalaman gagal dalam relasi sebelumnya. Pola asuh otoriter atau broken home menciptakan kebutuhan afeksi yang tidak tuntas, sehingga mereka cenderung mencari pelampiasan dalam relasi yang mudah dijangkau, seperti rekan kerja. Tanpa kesadaran diri dan proses penyembuhan, luka ini berkembang menjadi perilaku destruktif.

4. Faktor Sosial: Kesepian, Ketidakstabilan Karier, dan Tekanan Sosial

Faktor lain seperti tuntutan menikah karena usia, ketidakjelasan karier, hingga tekanan ekonomi menjadi pemicu yang mempercepat keterlibatan dalam hubungan tidak sehat. Lingkungan kerja yang homogen usia dan status juga mempermudah terbentuknya kedekatan emosional, yang tanpa batasan bisa berkembang menjadi relasi yang menyimpang.

5. Implikasi terhadap Murid dan Profesionalisme Pendidikan Islam

Salah satu risiko terbesar dari krisis etika ini adalah hilangnya keteladanan. Pengajar yang tidak mampu mengontrol moral pribadinya akan kesulitan menjadi panutan bagi murid. Ketika perilaku amoral dibungkus rapat dalam institusi Islam, maka kerusakan moral menjadi lebih kompleks karena menyangkut kredibilitas simbolik agama. Murid bisa kehilangan rasa hormat terhadap guru, dan lebih parahnya lagi, menyerap nilai permisif terhadap perselingkuhan.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

Fenomena normalisasi cinta lokasi dan perselingkuhan yang terjadi di kalangan tenaga pengajar, terutama di institusi berbasis Islam, menandai krisis etika yang serius. Perilaku ini tidak berdiri sendiri, melainkan berakar pada trauma psikologis, tekanan sosial, serta lemahnya pengawasan etis dalam institusi. Lebih mencemaskan lagi, proses ini sering kali didukung atau dibungkam oleh rekan kerja, menciptakan budaya permisif yang merusak. Dampaknya bukan hanya pada pelaku, namun juga pada murid dan citra institusi pendidikan. Diperlukan refleksi kritis, penegakan etika yang tegas, serta reformasi budaya kerja untuk memastikan bahwa pengajar benar-benar menjadi figur teladan, bukan hanya simbol formal dalam dunia pendidikan.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, sangat penting bagi institusi pendidikan, khususnya yang mengusung nilai-nilai keislaman, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap budaya kerja dan kode etik pengajarannya. Sekolah perlu menetapkan kebijakan tegas yang tidak hanya melarang praktik cinta lokasi dan perselingkuhan, tetapi juga mendorong

transparansi serta mekanisme pengawasan internal yang efektif. Selain itu, penting untuk menyediakan fasilitas konseling dan dukungan psikologis bagi tenaga pengajar guna mengatasi trauma dan masalah pribadi yang berpotensi berdampak pada etika profesional. Pelatihan berkala mengenai etika dan profesionalisme harus menjadi bagian integral dari pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pendidikan. Terakhir, institusi harus membangun sistem pelaporan yang aman dan rahasia agar setiap pelanggaran etika dapat ditangani dengan cepat tanpa risiko pembalasan.

Daftar Pustaka

- Indriawati, P., Yulianto, M., & Simamora, E. M. (2023). *Kode Etik Profesi Guru*. *Jurnal Syntax Fusion*, 3(01), 103–114.
- Kalandara, H. A., Naryoso, A., & Santosa, H. P. (2023). *Komunikasi antarpribadi untuk pemeliharaan long distance relationship pada mahasiswa yang melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)*. *Interaksi Online*, 11(4), 84–95.
- Nihayah, U., Nafisa, A., & Qori'ah, I. (2022). *Konseling traumatik: Sebuah pendekatan dalam mereduksi trauma psikologis*. *Sultan Idris Journal of Psychology and Education*, 1–14.